

**KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA LIDERLIK
SIFATLARINI SHAKLLANISHINING AHAMIYATI**

**ЛИДЕРСТВО У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЗНАЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ**

**LEADERSHIP IN JUNIOR SCHOOL AGE STUDENTS THE IMPORTANCE
OF THE FORMATION OF QUALITIES**

Ziyodullayeva Sarvinoz Shamsiddin qizi

IPU assistent o'qituvchisi

ANNOTATSIYA : Mazkur maqolada dars jarayonida liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari bugungi rivojlanayotgan mamlakatimizda qo'yilgan talablarni inobatga olgan holda bayon etilgan. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarda liderlik qobiliyatining tutgan o'rni haqida so'z yuritilgan. Bolaning kichik maktab yoshidan boshlab liderlik fazilatlarining shakllanish jarayonlari, jamoa bo'lib birlashish uni boshqara olish ko'nikmalarini shakllantirish haqida keltirib o'tilgan. Boshqaruv uslubiga an'anaviy yondoshuvdan tashqari qator zamonaviy g'oyalar ham kirib kelishi , ularni bilish liderlik uslubini yanada ixtiyoriy idora etish imkoniyatini berishi, umuman olganda liderlikning yuksak fazilatlarini haqida ma'lumotlar keltirilgan.

АННОТАЦИЯ : В данной статье изложены приоритетные направления развития лидерских качеств в процессе урока с учетом требований, предъявляемых сегодня в развивающейся стране. Обсуждалась роль лидерских способностей у учащихся в учебно-воспитательном процессе. Приведены процессы формирования лидерских качеств ребенка с младшего школьного возраста, объединение в коллектив, формирование умений управлять им. В связи с тем, что в стиль управления, помимо традиционного подхода, входит и ряд современных идей, знание которых дает возможность более произвольного управления стилем руководства, приводятся данные о высоких качествах лидерства в целом.

ANNOTATION : This article describes the priorities for the development of leadership characteristics in the course of the lesson, taking into account the requirements set in today's developing country. In the educational process, the role of leadership skills in students was mentioned. From the small school age of the child, the processes of formation of leadership qualities, unification as a team have been cited about the formation of skills to be able to control it. In addition to the traditional approach to the management style , a number of modern ideas are presented,

knowledge of which gives the opportunity to make the leadership style a more voluntary office, in general, information about the high qualities of leadership.

Kalit soʻzlar: lider, yetakchi, xususiyat, peshqada, zehn

Kirish

Bugungi kun, jamiyatimiz globallasuv sharoitida kuchli, irodali, kelajakni koʻra oladigan, oʻz gʻoyalari va loyihalariga qiziqish uygʻotishni biladigan, yangi ijtimoiy munosabatlarga tayyor boʻlgan shaxslar yetakchi rahbar sifatida faoliyat olib borishi muhim. Kichik maktab yoshidanoq taʼlim berib borish orqali jamiyat taraqqiyotining yoʻli va istiqbollari rivojlantiruvchi yangiliklarga tayyor boʻlishi kerak boʻlgan lider shaxslarni tarbiyalash, ularni intellektual va ruhiy potensialini mustahkamlash jarayonini maqsadli boshqarish uchun tashabbus koʻrsatib kelinmoqda.

Mamlakatimizda 2019-yilning oktyabrida Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, taʼlim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Har tomonlama rivojlangan kadrlarni yetishtirib chiqarishdan maqsad esa jamiyatimizda yetishib kelayotgan yangi avlodga sifatli taʼlim berishdan iborat.

Maʼlumki, har qanday guruhda sinfda tashkilotchi jamoatchi oʻquvchilar oʻrtasida har tomonlama ajralib turuvchi shaxs boʻladi. Bu oʻquvchilar oʻrtasida obroʻ-eʼtiborga ega boʻlgan shaxs mavjud boʻlib mazkur guruhdagi oʻquvchilarga bevosita taʼsir oʻtkazib turadi.

Buni Amir Temurning “Azmi qatʼiy, tadbirkor, hushyor, mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayd kishidan afzaldir” degan fikri ham tasdiqlaydi. Bugungi kunda biz shunday shaxslarni liderlik deb ataymiz.

Liderlik fazilatlarining shakllanishi oʻz-oʻzidan paydo boʻladigan jarayon emas, uni tashkil qilish mumkin va kerak. Bu esa, oʻz navbatida, taʼlim jarayonida yosh avlodni bilim, koʻnikma bilan birga oʻziga xos shaxs sifatlarini ham tarkib toptirish, rivojlantirishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Lider soʻzi inglizcha “leader”- yetakchi boshliq rahbar biror siyosiy partiya yoki tashkilotning rahbari yoʻlboshchisi maʼnolarini anglatadi.

Liderlar qanday xususiyatlarga ega boʻlishi kerak?

- ✓ Yetakchlikning yaʼni liderlikning asosiy xususiyatlari quyidagilar:
- ✓ Masʼuliyatli va qiyin qarorlarni qabul qilish qobiliyati, ular uchun tegishli javobgarlikni oʻz zimmasiga olish istagi;

- ✓ shaxsiy manfaatlar uchun emas, balki odamlarning umumiy manfaatlari haqida qayg‘urish.
- ✓ odamlarni butunlay ixtiyoriy asosda boshqarish qobiliyati.
- ✓ guruh tomonidan yetakchilikka ega bo‘lgan ishonchli va kuchli hokimiyat mavjudligi
- ✓ Xatolarni tan olish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxslar hisoblanadi.

Boshqaruv uslubiga an’anaviy yondoshuvdan tashqari qator zamonaviy g‘oyalar ham kirib keldiki, ularni bilish liderlik uslubini yanada ixtiyoriy idora etish imkoniyatini beradi. Umuman olganda adabiyotda “lider” so‘zini “yatakchi” atamasi bilan almashtirish hollari uchraydi. Haqiqatni aytganda har bir inson izdosh bo‘lishni istaydi. Hayotni qorong‘u yo‘lak deb tasavvur qiling, liderlik qanchalik ko‘p bo‘lsa yo‘lingizga nur sochib turuvchi olovni ushlaydiganlar shunchalik ko‘p bo‘ladi. Qaysi birini afzal ko‘rasiz? Odamlar nafaqat izdosh bo‘lishni xohlashadi, ular shuningdek liderlarni ham izlashadi. Shuning uchun lider bo‘lish har bir kishining qo‘lidan keladi. Bunda shunchaki bo‘shliqni to‘ldirishingiz kerak.

Bir o‘quvchining lider bo‘lishi sinfdagi jamoa lider bo‘ldi degan fikr hosil bo‘lgani haqida dalolat bermaydi sizning yaxshi ekanligingizni hech qanday aloqasi yo‘q – jamoani yaxshi qilishingiz kerak degan holatda, kun oxirida topshiriq bajarilgach, jamoa “Ha, buni uddaladik! “deb hayratlanishi kerak, “Ha, men uddaladim !” deb emas. Bu guruhning bitta a‘zosi uchun emas balki butun guruhga ega. Jamoangiz o‘sishi uchun siz ularga e‘tibor berishingiz kerak. Ular bilan individual tanishish va ularni guruhning yanada samaradorliroq a‘zosi bo‘lishga rag‘batlantiring. Ularga o‘rganishga rivojlanishiga va kerak bo‘lganda boshqaruvni, o‘z qo‘lida bo‘lishga yordam bering.

“Agar sizning harakatlaringiz boshqalarni ko‘proq orzu qilishga ko‘proq o‘rganishga va o‘z ustida ishlashga ilhomlantirsa u holda siz lidersiz “ Jon Kuinsi Adams

Shuning uchun ham har bir sinfdagi o‘quvchilar o‘rtasida haqiqiy liderlarni shakllantirishi kerak. Shundagina sinfxonadagi o‘quvchilarda o‘sish, rivojlanish juda yaxshi natijada shakllanadi.

Nazarimizda, “Yetakchi “ so‘zi shaxsning guruhni yetaklashga, boshchilik qilishga bo‘lgan ishtiyoqi mavjudligidan kelib chiqadi. ”Peshqadam“ iborasi esa ma‘lum fazilatlarga ega bo‘lgan shaxs ketidan guruhning ergashishini, jamoaning o‘z ixtiyoriga ko‘ra o‘zi ishongan odam borayotgan yo‘lni tanlashini anglatadi. Aynan shu holat “lider“ iborasiga nisbatan ham ishlatilishi zarur. Liderning bu xususiyati uning hissiy jozibadorligida, o‘zgalarni o‘ziga jalb etish fazilatida namoyon bo‘ladi.

Shunday qilib, “lider” so‘zini faqat “yetakchi” atamasi bilan almashtirish liderlik holatining psixologik talqinini tor doiraga kiritib qo‘yadi. Ushbu mulohazadan kelib chiqqan holda qo‘llanmamiz matnida “lider” so‘zidan foydalanishni ma‘qul deb

hisoblaymiz. Bundan tashqari, “lider” soʻzidagi izohiy maʼnoni anglab olish oʻzbek kitobxonini uchun tanish holdir.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Liderlik va rahbarlik. Mehnat jamoasidagi har bir xodim guruhda oʻzining mavqeiga ega. Bu rasmiy yoki norasmiy tarzda qoʻlga kiritilgan boʻlishi mumkin. Rasmiy mavqe xodimning mansab pogʻonasidagi oʻrni va uning lavozimidan kelib chiquvchi vakolatlari bilan ifodalanadi. Har qanday xodim oʻz hamkasabalari bilan oʻzaro munosabatda boʻlar ekan, turli omillar taʼsirida bu munosabatlar hissiy rang ola boshlaydi.

Hissiyotga asoslangan munosabatlar ikki koʻrinishda - yoqtirish (simpatiya) va yoqtirmaslik (antipatiya) sifatida shakllanadi. Shunday xodimlar ham borki, ular oʻzining maʼlum hislatlari bilan jamoaning koʻpchilik aʼzolarida simpatiya uygʻota oladilar va ular guruhning norasmiy tizimida yuqori mavqeni egallaydilar. Psixologik talqin boʻyicha, jamoaning rasmiy tizimida yuqori mavqeni egallovchi xodim rahbar boʻlib hisoblansa, norasmiy tizimda yuqori mavqeni egallovchi shaxs esa - liderdir.

Mehnat jamoasidagi lider avvalambor oʻzining ishchanlik xususiyatlari bilan farqlanib turadi, chunki, u aynan mehnat faoliyati tufayli boshqalardan ajralib koʻzga tashlana boshlaydi. Bundan tashqari, lider, guruh manfaatini himoya etar ekan, kezi kelganda rasmiy munosabatlar tizimiga va rasmiy doiralarda manfaatiga ham zid chiqqa oladi. Natijada, jamoada rasmiy rahbar va norasmiy lider oʻrtasida ziddiyat paydo boʻlishi mumkin. Korxonada manfaatidan kelib chiqsak, jamoadagi rasmiy rahbar va norasmiy tizimda shakllanuvchi lider bir shaxs orqali ifodalanishi eng maqbul holdir.

Zamonaviy psixologiya fani, oʻz yutuqlari orqali, liderga xos fazilatlar tabiati va unga erishish yoʻl-yoʻriqlari haqida yetarlicha maʼlumot bera oladi. Shu munosabat bilan liderga xos boʻlgan jihatlarni uch toifaga kiritishimiz mumkin:

- 1) jamoa manfaatlariga yoʻnalganlik;
- 2) kasbiy mohirlik, har qanday muammoli vaziyatda qiyinchilikni oʻz boʻyniga olish va ishni oxirigacha hal etishda tashabbuskor boʻlish;
- 3) emotsional, hissiy jalb etuvchanlik xislatlari. Yuqorida sanab oʻtilgan xislatlar majmuasining ketma-ketligi ham oʻz mantiqiga ega.

Tadqiqotlar orqali aniqlanishicha, hissiy jalb etuvchanlik odatda lider shaxsda juda yorqin koʻzga tashlanishi shart emas ekan. Shaxsda bu koʻrsatkichning oʻrta meʼyorda mavjudligi, uni liderlik darajasida tan olinishi uchun yetarlidir. Lekin insonga xos hissiy jozibadorlik koʻrsatkichi pastligi ish yuzasidan oʻtadigan muloqot va muzokaralarga salbiy taʼsir etishi mumkin. Rahbarning muloqot sirlarini yaxshi bilishi orqali atrofda gilarida oʻzi haqida ijobiy taassurot uygʻota olishi ushbu koʻrsatkichni oshirishdagi asosiy vositadir.

Rahbarlik tayinlanuvchi lavozimdir, liderlik esa hamfikrlar tomonidan ko'tarilgan shaxs mavqeidir. Agar rahbar va lider o'rtasidagi farqga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'pgina jihatlarni sanab o'tishimiz mumkin. Masalan, rahbar xodimlarga ega bo'lsa, liderning hamfikir tarafdoshlari mavjud, rahbar tayinlansa, lider jamoa a'zolari orasidan ajralib chiqadi, rahbar o'z hokimiyatiga asoslansa, lider esa obro'siga tayanadi. Rahbar o'z majburiyati bo'yicha tashkilot manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi va shu xususiyat unga rasmiy tus berib, jamoa oldida liderga nisbatan uni bir muncha «zaif» holatga qo'yadi.

Hayotda ko'pgina jamoalar uchraydiki, ularda rasmiy rahbar va lider alohida shaxslardan iboratdir. Bunday jamoa hayotidagi ko'p vaziyatlarda guruh a'zolari rahbardan ko'ra norasmiy lider tomonida bo'lishlari ehtimoli kuzatiladi. Jamoadagi rasmiy rahbar va norasmiy liderning o'zaro munosabati doimo qiyin masalalar doirasiga kiradi. Bunday vaziyatda odatda ko'pchilik rahbarlar liderni siqib chiqarishga, undan qutulishga intilishlari kuzatilsa, boshqa bir rahbar bu liderdan foydalanishga, uni guruh maqsadiga tezroq erishish yo'liga safarbar etishi mumkin. Rahbarning lider bilan o'zaro til topishi, hamfikir bo'la olishi albatta bo'lajak muvaffaqiyatlar garovidir. Buning uchun rahbardan ham topqirlik, sabr-toqat va o'z shaxsiy manfaatidan ustun tura olish qobiliyati kutiladi.

Rasmiy rahbar va guruh lideri turli shaxslardan iborat bo'lsa, ular o'rtasidagi kelishmovchilik ko'pgina xodimlar tomonidan ijtimoiy adolatning buzilishi sifatida idrok etiladi. Lider bilan munosabatni rivojlantirish esa aksincha, guruhdagi kuchlarni tan olish, oqillik yo'lini tanlash deb baholanadi. Rahbar sezgir shaxs sifatida nafaqat liderga, balki bunday xislatga ega bo'lgan har bir guruh a'zosiga alohida diqqat ajrata olishi lozim. Alohida olingan lider bilan mavjud munosabatni rivojlantirish orqali guruhning boshqa a'zolari bilan o'zaro ijobiy hislarni shakllantirish imkoniyati tug'iladi. Shu ma'noda tahlil etilganda, guruhda norasmiy liderning mavjudligi rasmiy rahbar uchun guruh a'zolari bilan iliq munosabatni qurishdagi qo'shimcha ko'prikdir. Lekin hayotda hamma narsa ham o'ylanganday silliq ketavermaydi va rasmiy rahbar bilan norasmiy lider manfaatining zidligi, rahbarning iltifotli qadamiga qaramay norasmiy liderning qaysarligi to'qnash kelishi mumkin. Bu esa jamoadagi nizo bilan ifodalanadi va bunday hollarni hal etish yo'l-yo'riqlari haqida jamoadagi nizolar mavzusida batafsil gapirib o'tiladi.

O'sib borayotgan avlodning tashkilotchilik faoliyati muammosi psixologiya - pedagogika fani tomonidan XX asrning 20-30-yillardayoq faol hal qilib borilgan. Mazkur muammo bolalarning o'z - o'zini boshqarishini qurish yo'llarini ishlab chiqish nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan. Liderga xos bo'lgan fazilatlar orasida odatda *o'tkir zehn, kuchli iroda va maqsadga intiluvchanlik, jo'shqin energiya, o'ziga xos tashkilotchilik qobiliyati va ayniqsa, mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorlik, kompetentlik, odamlarda ishonchni uyg'otish qobiliyati va boshqalar ko'rsatiladi.*

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda har bir darsni tashkil etish uchun turli didaktik o'yinlardan, interfaol metodlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Zero, o'yin faoliyatidan kirib kelgan 6-7 yoshli bolalar dars jarayoniga qiziqishining oshishi, darsni yaxshi o'zlashtirishi va eng asosiysi kelajakda ulardan salohiyatli rahbarlar yetishib chiqishi uchun darslarni oddiy an'anaviy usullarda emas balki ta'lim metodlaridan foydalangan holda tashkil etish ijobiy natija beradi. Bola yosh bo'lishiga qaramay, endi uning oldiga maktabda o'qish, uyga vazifalarini bajarish, murakkab materiallarni o'rganish kabi zarur vazifalar qo'yiladi. Muhimi, bolaning o'yindan maktabga kundalik majburiyat va davomli mehnatga o'tishi bu bola hayotiga juda katta o'zgarish bo'ladi. Ayniqsa, maktabgacha ta'limga jalb etilmagan bolalarga bu birmuncha qiyinchilik uyg'otadi. Chunki, ulardan 40-45 daqiqa davomida darsga o'tirish, tinglash va topshiriqlarni bajarish, uzoq aqliy mehnat qilish talab etiladi. Bu kabi holatlar bolani darsdan sovib ketishga sabab bo'ladi. Shuning uchun haqiqiy pedagog bolaning maktabdagi davrini qiziqarli tashkil etishi kerak. Bu kabi qiziqarli metodlar bolaning yoshiga va psixologik xususiyatlariga mos kelishi kerak. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darslarni qiziqarli olib borish natijasida o'quvchilarni darsga jalb qilish samarali bo'ladi. Shunday darslarda bola diqqati to'liq jalb qilinadi, xotirasi yaxshi ishlaydi. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlarning har birini o'qituvchi, bolaning yosh xususiyatiga, o'zlashtirish sifatiga va eng asosiysi o'zining mahoratidan kelib chiqib tanlasa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Dars jarayonida qo'llaniladigan ta'lim metodlarning o'ziga yarasha pedagogik ahamiyati mavjud. Biz sinfdan yetakchi o'quvchilarni shakllantirishimiz uchun ko'proq jamoa bo'lib ishlashga, jamoada bir-birini fikrini xurmat qilishga va o'z fikriga qat'iy turishga o'rgatadigan pedagogik ahamiyatga ega metodlardan foydalanishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. O'zbek tilining izoxli lug'ati. - T. " O'zbekistonmilliy ensiklopediyasi " davlat ilmiy nashri.2013. 497-b.
2. Chemers M. (1997) integral nazariya etakchilik. Lourens Erlbaum Sheriklari, Noshirlar. ISBN 978-0-8058-2679-1ning
3. K. To'rayev Yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish. Yangilangan jamiyatda yoshlarning ijtimoiy faoliyati: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqsadlar to'plami. - T. 2020. 14-b.
 1. B.Ziyomammedov "Pedagogik mahorat asoslari", 2019-yil.
 2. G.Ochilova "Pedagogika",T.2015-yil
 3. Turdiqulova, L. (2023). BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYACHILARIDA MILLIY IFTIXOR TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 238-243.

4. Саъдуллаев, А. А. ў. (2023). ЎСМИР СПОРТЧИЛАРДА ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСПЕКТЛАРИ. SCHOLAR, 1(8), 112–117. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/2706>
5. Keldiyarova, X. J. S. (2024). IMPROVING THE SYSTEM OF EXERCISES THAT DEVELOP DIVERGENT THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *Academia Repository*, 5(02), 66-68.
6. Berdiyeva, S., & Sattorova, X. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
7. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 448-452.
8. Berdiyeva, S., & Baxriddinov, M. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA CHET TILI O 'QITISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY INTERFAOL METODLAR. " *Science Shine*" *International scientific journal*.
9. Berdiyeva, S. (2024). SINFLAR VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*.
10. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.
11. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).
12. Bokiye G. O. Improving the effectiveness of education through the principles of continuity in problem-based learning. // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*: -Great Britain, 2020, №3. –P. 144-146.
13. Bokiye G. O. Factors for organizing innovative activity of teachers of vocational schools // *International scientific and practical conference CUTTING EDGE-SCIENCE*: -Shawnee, USA, October, 2020. –P. 53-55.